

“DEVONU LUG‘OTIT TURK” ASARINING OZARBAYJONDA MUSTAQILLIKDAN KEYINGI DAVRDA O‘RGANILISHI

Ahmadjonova Maftuna Alijon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent
davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

1-bosqich tayanch doktoranti

maftuna.ahmadjonova96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110764>

Annotatsiya. Maqolada “Devonu lug‘otit turk” asaridagi onomastika, antroponimika, etnonimika va toponimika, dialektologiyaga oid dalillar hamda adabiy manbalar ozarbayjon tili va adabiyotiga qiyoslangan holda o‘rganilgan. Onomastik leksikaning shakllanishida ko‘plab lingvistik va ekstralingvistik omillarning roli Ozarbayjonda yozilgan bir qator onomastikaga oid maqolalar va dissertatsiyalarni o‘rganish orqali aniqlandi. Maqolada Ozarbayjon olimlarining devondagi shomanizmga oid qarashlari, asarda ishtirok etgan eng qiziq toponimlar (Qishloq terminlari, Ko‘l atamasi ishtirokidagi toponimlar), geografik nomlar yig‘ish, ularning kelib chiqishini oydinlashtirish, bir qator sabablar tufayli nomlarni almashtirilish sabablari, ularning ma’nosini aniqlash ushbu maqolada oldinda turgan vazifalardan biridir. Maqolada asarda keltirilgan taxalluslar, shaxs otlari, etnonimlarning tarixiy taraqqiyoti haqida so‘z yuritiladi, bosqichlari oydinlashtiriladi, etimologik tahlil qilinadi, ma’nolari haqida fikr-mulohazalar bildiriladi.

Kalit so‘zlar: *tadqiqot, maqola, onomastika, toponimika, shamanism.*

Annotation. In this article, onomastics, anthroponymy, ethnonymics and toponymy, evidences of dialectology and literary sources in the work are studied in comparison with Azerbaijani language and literature. The role of many linguistic and extralinguistic factors in the formation of the onomastic lexicon was determined by studying a number of onomastic articles and dissertations written in Azerbaijan. In the article, the views of Azerbaijani scientists on shamanism in Devan, the most interesting toponyms (village terms, toponyms with the lake term), collection of geographical names, clarification of their origin, reasons for changing names due to a number of reasons, clarification of their meaning and detection is one of the tasks ahead in this paper. The article talks about the historical development of the nicknames, personal names, ethnonyms presented in the work, explains their stages, etymological analysis, comments on their meaning.

Key words: *"Devonu lugotit turk", research, article, onomastics, toponymy, shamanism*

Bugungi kunda Mahmud Koshg'ariyning hayoti va "Devonu lug'otit turk"ning xorijlik olimlar tomonidan o'rganilishi, asarning turli tarjimalari qiyosiy tadqiqiga bag'ishlangan bir qator ishlar amalga oshirilgan bo'lsada, yangidan-yangi tadqiqotlarga katta ehtiyoj bor. Shu ma'noda asar bo'yicha Ozarbayjonda amalga oshirilgan ishlarni o'rganish ham muhim ahamiyatga ega.

Mahmud Koshg'ariy hayoti va ijodiy faoliyatini o'rganish borasida Ozarbayjonda anchagina ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa Ramiz Askarning "Devon"ni ozarbayjon va rus tiliga qilgan tarjimalari hamda asar bo'yicha tadqiqotlari mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi [Asker Ramiz, 2009:33].

Ramiz Askarning qayd etishicha, ozarbayjoncha tarjimada Besim Atalay, S. Mutallibov nashrlaridagi hamda asarning qo'lyozmasi va bosma nusxasidagi so'zlar qiyoslab chiqilgan, imlo, so'z ma'nosi va tarjimalardagi farqlar izohlangan. 1-jildda muqaddima, har bir jildda so'z boshi, izohlar berilgan. 2-jildning oxirida "Devon"ning qisqacha grammatikasi, 3-jildda esa asarning manbasi haqida ma'lumot keltirilgan. Tarjima Tevfik Xo'jayev tahriridan chiqqan. 2006-yilda "Devon"ning rus tilidagi uchinchi to'la tarjimasini Ramiz Askar amalga oshirgan.

Ozarbayjonda devonni o'rganilishi mustaqillik yillarida ancha salmoqli bo'ldi. Bir qancha monografiyalar, dissertatsiyalar va maqolalar yozildi. Ayniqsa "Devonu lug'otit turk"ning onomastikasiga e'tibor qaratildi. Tarixiy onomastik leksika saqlanib qolgan qomusiy manbalar "Devonu lug'otit turk" asari eng ishonchli hisoblanadi. Ushbu qomusiy lug'at nafaqat madaniy tariximiz, balki turkiy tillar tarixi uchun ham bebaho va muhim manbadir.

Kazimov Jahid Ismayil o'g'lining "Tarixi onomastik leksikada shomanizm izlari" maqolasida keltirilgan devondagi shamanizmga oid qarashlarini keltirib o'tamiz:

"Devon"ning onomastik leksikasi haqidagi kuzatishlarimiz ko'plab tadqiqot yo'nalishlariga ega. Ana shunday nuqtalardan biri – "Devon"dagi shamanizmga oid onomastik leksikadir. O'sha nomlardagi shamanizm qoldiqlarini aniqlash, ularning ma'nosini aniqlash ushbu maqolada oldinda turgan vazifalardan biridir. Ruh va sehrgarlikka ishonadigan xalqlarda (asosan shimoliy xalqlarda) "shaman" so'zining ma'nosi sehrgar ma'nolarini bildiradi. Shamanlar qo'shiq aytish va daf chalish orqali odamlarning kasalliklarini davolaydilar, ularni muvaffaqiyatli ov bilan ta'minlaydilar va hokazo. Bu so'zdan olingan "shamanizm" ba'zi shimoliy xalqlar –

O'rta Osiyo, Indoneziya, Amerika, Afrika xalqlarida ruhlarga sig'inish va sehrdan iborat din shaklidir. Shamaniy tasavvurlar shamanlik afsonalaridan oziqlanganga o'xshaydi. Shaman afsonalaridan ko'rinib turibdiki, shaman bo'ladigan odamni albis emizadi. Bu emizish marosim-mifologik xususiyatga ega. Bu bilan shaman yangi maqomga ega bo'ladi, ruhlar bilan aloqa o'rnatadi, ularni ko'radi va tashrifi davomida ular bilan suhbatlashadi. Oddiy odam maqomidan shamanlik maqomiga o'tish marosimida, sut ichish orqali shaman bo'lishga tayyorlanayotgan odam ruhlar olamining sir-asrorlaridan xabardor bo'lib, yangi bosqichga qadam qo'yadi. Bir qator shaman rivoyatlarida shaman tog' ruhi (bu obraz ko'pincha ayol sifatida tasavvur qilinadi va mifologik ona majmuasiga kiradi), ba'zan esa to'satdan paydo bo'ladigan ayol tomonidan oziqlanadi..." [Kazimov, 2006:311-317].

"Shaman folkloridan bu ma'lumki, har bir shaman bo'lgan shaxs o'zini ruhlarning ruhiy o'g'li deb ataydi. Tarixiy sharoitlar bir qator turkiy urug'lar tomonidan shamanizmni qabul qilishga olib keldi, biroq shamanizm qadimgi turklarning mutloq ko'pchiligining haqiqiy e'tiqodlari bilan bog'liq emas edi. Shamanizm - mo'g'ullarning e'tiqodi. Nisbatan yaqin vaqtgacha qadimgi turkiy e'tiqod shamanizm hisoblangan. Ammo so'nggi paytlarda tarixchi olimlar – Ibrohim Gafaso'g'li, M. Eliade va boshqalar qadimgi turkiy e'tiqodning shomanizmga aloqasi yo'qligini isbotladilar" [Rəfiq Özdək, 1992].

"Devon"da shomonlik haqidagi so'zlar ko'p. Buning sababini turk olimi Abdulqodir Inan oydinlashtiradi: "M.Koshg'ariy ushbu asarni yozish arafasida 1041-yilda musulmon turklar bilan yabaku va basmil turklari o'rtasidagi urushda qatnashgan turk faxriylarini ko'rib, ular bilan suhbatlashdi. Faxriylar haqidagi dostonlar bilan uchrashgan, o'sha faxriylar unga mo'g'ullarning e'tiqodi bo'lgan shomanizm va unga aloqador so'zlar haqida ko'p gapirib berishgan. M. Koshg'ariy musulmon turklarning eski shamanlik qoldiqlaridan olingan so'zlarni izohlar ekan, shaman turkidek gapiradi. Ba'zan qolgan e'tiqodni ifodalovchi so'z va atamalarni tushunganda, shoman "turklar shunday ishonadi", "bu e'tiqod juda keng tarqalgan" [Kazimov, 2006:311-317].

Kazimov ushbu maqolasida "Devon"dagi toponimlar haqida ham juda qiziqarli ma'lumotlarni keltirib o'tadi.

"*Kamlanči toponimi*. Toponimning boshlang'ich komponentida shaman, kam-g'am so'zi o'z izini saqlab qolgan. Muallif "Devon"ning 3-jildida bu toponimning "kam" qismi ruhoniylar, shomon ma'nosida qo'llanganini qayd etadi va quyidagi izohni beradi: *Kamlanči*-ikki kichikning nomi. Ikki okuze yaqinidagi shaharlar. Lekin ulug' turkolog o'sha toponimning ma'nosini bir butun sifatida

ochib bermaydi. Bizning fikrimizcha, *Kamlanči* toponimi deganda shomanlar, ruhoniylar urf-odat, marosim va marosimlarni bajaradigan joy deb tushunish kerak. “Devon”dagi eng qiziq toponimlardan biri *Ötükendir*. Bu toponimga shamanizm izlari singib ketgan. Shamanik va yarim shamanik matnlar bu xudoga bo‘lgan buyuk ishonchni tasvirlaydi. M. Koshg‘ariy ham *Ötüken* o‘sha davrda tatarlar yashagan hududlar tarkibiga kirganligini ko‘rsatadi. Tadqiqotchilarning fikricha, mo‘g‘ullar etnogenezida muhim o‘rin tutgan o‘tuken qabilasining nomi “hukmron ayolning mamlakati, hududi”, “sajda qiladigan joy, ziyoratgoh”, “turklarning muqaddas tog‘i” ma‘nolarini bildiradi. *Ötüken* nomi joy so‘zi bilan birga ishlatiladi. *Ötüken* afsonasining ma‘nosi yaratgan ota, yaratgan xon deb talqin qilinadi (L.Potapov, M.Seyidov). Bu afsonaviy fazilatlarini tufayli u himoyachi, to‘kinlik va baxt-saodat beruvchi edi. Hozirgi tuvin tilida bir oz fonetik o‘zgarishlar bilan kuzatilgan *Ötüken* geografik atamasi qoplangan tog‘ tizmasi, qator tog‘lar ma‘nosini bildiradi. Ushbu tog‘lar tizmasi Yuqori Yenisey hududida joylashgan bo‘lib, qadimgi turklar muqaddas deb hisoblagan va sajda qilgan e’tiqod nuqtalaridan biri edi. Qizig‘i shundaki, bu nom nafaqat mo‘g‘ullarning etnogenezi, balki diniy urf-odat va an‘analarning mo‘g‘ullar bilan bog‘liqligi haqida fundamental ma’lumot berishi mumkin. Devondagi Abaki nomida shamanizm izlarini uchratish mumkin. Abaki - kichik hududning nomi. Bu hududda (bog‘ va bog‘larda) odamga o‘xshagan narsa qilingan bo‘lib, u hosilni yashirish va qo‘rquv uyg‘otish uchun qilingan. Hozir ham Ozarbayjonning ko‘plab viloyatlarida dala va bog‘larda bu shamanlik g‘oyalari saqlanib qolgan” [Kazimov, 2006:311-317].

“Toponimik birliklarga oid atamalar. “Devon”dagi toponimik birliklarga qishloq, ko‘l, daryo, vodiy va boshqalar kiradi. Geografik atamalar ham ishtirok etadi.

Qishloq terminlari ishtirok etgan toponimlar: Čimkend - Chim nomida “qishloq” geografik atamasi qo‘llangan. Inčkend - Xudoning la’nati, Pecheli ismli odamga ergashganlar shahri. Ordukend – Qashg‘ar shahrining boshqa nomi. O‘zkend - Farg‘ona shahrining boshqa nomi. Bu toponimning “Özcent\Özčend” variantlari “Devon”da ham uchraydi. Semerkand\Semizkend - mashhur shahar nomi; Tünkend - turkiy mamlakatdagi shahar nomi; Udhu kend - shahar nomi; Yarkend - shahar nomi; Yenkend - shahar nomi.

Ko‘l atamasi ishtirokidagi toponimlar. Siding köl - Kočngar boshi yaqinidagi ko‘l nomi, Yulduz ko‘l - Kuče, Kindut va Uyg‘urlar chegarasidagi ko‘l nomi, Korüng köl – Qashg‘ar yaqinidagi ko‘l nomi”.

Tarixiy onomastika masalalari juda murakkab, aniq va uyushgan tizimdan dalolat beradi. Bu onomastika o'z davri uchun shakllanish va ishlab chiqishning maxsus qoidalariga ega. Bu qonuniyatlarni o'rganish ko'plab masalalarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. "Devon" tarixiy onomastik birliklarning buyuk xazinasi; ko'pgina olimlarning bu borada tadqiqot olib borishini yetarli deb bo'lmaydi. Besim Atalay ta'kidlaganidek, "Devon" ustida vaqti-vaqti bilan yuzlab tadqiqotchilar ish olib boradi va har bir tadqiqotchi yangi ma'lumotlar kashf qiladi.

Devon bo'yicha salmoqli ish olib borgan olimlardan biri Kazimov Jahid Ismayil o'g'lining "Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida onomastik leksika" nomli nomzodlik dissertatsiyasi 2009-yil Baku shahrida himoya qilindi. Monografiya 11-asr tarixiy onomastik lug'atiga bag'ishlangan. Asarda xalq, qabila va joy nomlari faktlar asosida tarixiy-tilshunoslik nuqtai nazaridan tushuntirilib, tahlil qilingan.

Asarda XI asrda onomastik birliklarning mazmuni va kelib chiqishi qabila va qabila tarixining turli bosqichlarida tarixiy-xronologik vaziyatlarni yuzaga keltirgan bog'lanish va sabablar o'rganilgan. Amaliy nuqtai nazardan, asardan tarixiy onomastik (antroponimik va toponimik) lug'atlar tayyorlashda foydalanish mumkin. Tarixiy onomastika bo'yicha maxsus kurslar, dastur, darslik va darslarni o'qitishda ishning ahamiyati va qiymati shubhasizdir" [Kazimov, 2009:6-7].

"Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni"da onomastika masalalari alohida o'rin tutadi. Masalan, janoblarni "xamir" deyishadi, chunki o'g'uzlar "amir" deb ayta olmaydilar. Alifboni x ga almashtiradilar va aytadilar. "Otamiz turk yerlarini Samanog'ullardan sotib olgan janob, ismi Xamir Tekin" [Dilaçar, 1995:17].

"Devon"da berilgan dunyo xaritasida hudud toponimlari aks ettirilgani uchun katta ahamiyatga ega. Bu o'rta asrlarning birinchi turk xaritasi eng aniq xaritalardan biri. Xaritada keltirilgan "Erzi-Ozarobodgan" nomi Ozarbayjonning hozirgi geografik joylashuvi va qo'shni chegaralari joylashuviga juda yaqin qilib chizilgani o'z aksini topdi. Ushbu xarita ming yil oldingi davr uchun ideal deb hisoblash mumkin" [Mahmud Kaşğari, 2006: 23].

"Devon"da berilgan taxalluslar, etnonimlarning tarixiy taraqqiyoti haqida so'z yuritiladi, bosqichlari oydinlashtiriladi, etimologik tahlil qilinadi, ma'nolari haqida fikr-mulohazalar bildiriladi. Hisob-kitoblarga ko'ra "Devon"da 110 nafar shaxs nomi ishlatilganligi aniqlangan. Ulardan beshtasi ayol ismlari (Altun Tarim, Süreyya va boshqalar). Ko'pchilik erkaklar ismlari tavsiflovchi xarakterga ega: Azak, Atish, Utush, Burslan va hokazo. Asarda bolalar ismlarini ham uchratish

mumkin: Chag'ri Tagin, Chag'ri Tikish va boshqalar. Lug'atda qul nomlari ham vaqti-vaqti bilan qo'llanadi: Ay, Ayas, Alp Tig'in, Kumush Tig'in, Kutlug Tig'in, Kuch Tagin, Suli (Sulaymon) kabilar. Bu yerda berilgan "Tigin" so'zi aslida "qul" degan ma'noni bildiradi. Ayas nomining ma'nosi esa [DLT, 1, 123] "yuzi yorug' qul" ma'nosini bildiradi" [Kazimov, 2009:9-10].

Toponimlar kishilar tafakkurining mahsuli, shaxs materiali va ma'naviy hayotini har tomonlama ko'rsatadi. Sivilizatsiyalarning o'zgarishi toponimlar bilan birga keladi. Ularning qadimgi turkiy toponimlari alohida qabila birlashmalariga xos bo'lgan moddiy va ma'naviy madaniyat dunyoqarashini aks ettiradi. "Devon"da 180 tagacha toponim ishlatilgan. "Devon"dagi bu toponimik birliklarning leksik-semantik va etimologik talqini Mahmud Koshg'ariyning buyuk toponimist ekanligini yana bir karra isbotlaydi [Kazimov, 2009:9-10].

A.Jafaro'g'li Mahmud Koshg'ariyni "Birinchi turk toponimisti" deb ataganligi bejiz emas. Chunki aynan Koshg'ariy birinchi marta qadimgi turklarning hududiy nomlarining har birini diqqat bilan o'rgangan, ularning nomlanishi sabablari, ayni paytda semantik va kelib chiqishi landshaftini ochib berdi.

"Turkiy kelib chiqishi joy nomlarining (toponimlarning) katta qismi sofligi bilan farqlanadi. Masalan: Oltun Xon, Oy ko'l, Toshkent, Suvloq, Katun sini, Oq cho'l, Issiq ko'l, Terli dengiz, Bakirlik, Bulgar, Suvar va boshqalar. Arab va fors tillaridan kelib chiqqan joy nomlari (toponimlari): Nishobur, Xarzam, Farg'ona, Buxoro, Cherxon, Sayram, Yaman, Yechuch-Machuch va va boshqalar. Qoraxoniylarning turklarining joy nomlari leksik-semantik nuqtai nazardan turli guruhlariga ajratish mumkin: Qabila nomlaridan tashkil topgan joy nomlari: Abul, Aramut, Argu, bolgar, igdish, edish, turk, qumuk, minlak, kifchak, suvar, kenchek, tangut va boshqalar. Shaxs nomlaridan tashkil topgan joy nomlari: Shu, Barman, Barsgan, Kaz oyni, Kashmir, Nishobur va boshqalar" [Kazimov, 2009:12-13].

"Devon"da 96 ta shahar nomi haqida ma'lumot berilgan. Bu nomlar qadimgi turklarda shahar madaniyatining rivojlanish an'alarini belgilaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Mahmud Koshg'ariy hayoti va ijodiy faoliyatini o'rganish borasida Ozarbayjonda ham anchagina ishlar amalga oshirildi. Ozarbayjonda devonni o'rganilishi mustaqillik yillarida ancha salmoqli bo'ldi. Bir qancha monografiyalar, dissertatsiyalar va maqolalar yozildi. Ayniqsa "Devonu lug'otit turk"ning onomastikasiga e'tibor qaratildi. Tarixiy onomastik leksika saqlanib qolgan qomusiy manbalar ichida "Devonu lug'otit turk" asari eng ishonchli hisoblanadi. Ushbu qomusiy lug'at nafaqat madaniy tariximiz, balki turkiy tillar tarixi uchun ham bebaho va muhim manbadir. Onomastik leksikaning tarixiy-

semasiologik tadqiqi natijasida qadimgi turkiy antroponimika, etnonimika va toponimikaning tuzilish-semantik va tipologik jihatlari 11-asrga mansub. Onomastik leksikaning shakllanishida ko'plab lingvistik va ekstralingvistik omillarning roli aniqlandi. Keyinchalik Ozarbayjonda "Devon"dagi frazeologik birliklar, o'tgan zamon shaklining ifodalanishi, Mahmud Koshg'ariy qiyosiy metodining ahamiyati va boshqa mavzudagi tadqiqotlar yaratildi, dissertatsiyalar himoya qilindi.

Ayniqsa Ramiz Askarning "Devon"ni ozarbayjon va rus tiliga qilgan tarjimalari hamda asar bo'yicha amalga oshirgan tadqiqotlari mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asker Ramız. Divanü Lügat-it-Türk İstatistikleri // 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri. Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi. 28-30 Mayıs 2008, – Ankara: 2009. s. 33-44.

2. Əsgərov N.Ə. Bəzi hidronimlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri. AOP, Bakı, 1986, s. 211- 213.

3. C.[KAZIMOV -MAHMUD KAŞĞARLININ «DİVANÜ LÜĞAT-İT-TÜRK» ƏSƏRİNDƏ ONOMASTİK LEKSİKA](#). Avtoreferat Bakı 2009. S 12-13

4. C.Kazimov. [TARİXİ ONOMASTİK LEKSİKADA ŞAMANİZMİN İZLƏRİ \(MAHMUD KAŞĞARLININ «DİVANÜ LUGAT-İT-TÜRK» LÜĞƏTİ ƏSASINDA\)](#). Tədqiqələr - 3. Bakı, 2006, c. 311-317.

5. C.Kazimov. [MAHMUD KAŞĞARLININ «DİVAN»INDA ONOMASTİK TERMİNLƏR](#). AMEA Terminologiya Komissiyası. Terminologiya məsələləri. Bakı, "Elm", 2007, səh.: 159-164.

6. Kaşğari Mahmud. Divanü lüğat-it-türk. Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan Ramiz Əskər. – Bakı: Ozan, 2006, I cild, s. 512; II cild, s. 400; III cild, s. 400; IV cild (indeks), s. 752.

7. Dilaçar A. Kutadğu Bilig İncelemesi. TDK, Ankara, 1995, s. 17; Mahmud Kaşğari.

8. Divanü lüğat-it-türk. Dörd cildə, I, Bakı, «Ozan», 2006, s. 16.

9. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Dörd cildə, I, Bakı, «Ozan», 2006, s. 23

10. Rəfiq Özdək. Türkün qızıl kitabı. Birinci kitab, Bakı, Yazıçı, 1992

11. google.com